

NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Yuldasheva Gulmira Toxirjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774020>

Annotatsiya

Nogiron bolalar bilan ishlashning muhim va o'ziga xos jihatlari u bolalar oddiy bolalardan anchagina farq qilishi, ularning imkoniyatlari cheklanganligiga qaramay ko'p qobiliyatlarga egaligi.

Kalit so'zlar: nogiron, Individual, psixologik, ijtimoiy, imo-ishora, vizual,inkluziv

Jamiyatimizda har bir bolaning huquqlari teng hisoblanadi. Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlash masalasi hozirgi kunda ta'lim tizimida dolzarb mavzulardan biri bo'lib, ularni jamiyat hayotiga moslashtirish, bilim olishga keng imkoniyat yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Dunyo miqyosida ham nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim berish bo'yicha turli dasturlar amalga oshirilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari deklaratsiyasida har bir bola, qaysi sog'lig'i yoki jismoniy holatidan qat'iy nazar, bilim olish huquqiga ega ekani alohida ta'kidlanadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inkluziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: O'quvchilarni qiziqishlari bo'yicha hunar turlaridan o'rgatish va ularda bor qobiliyatlarini tekshirib ko'rish

Asosiy qism

Nogironligi bo'lgan bolalar turli xil jismoniy, aqliy yoki ruhiy qiyinchiliklarga ega bo'lsalar ham, ular ta'lim va tarbiya olish huquqiga ega. Ular bilan ishlashda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish zarur:

1. Individual yondashuv – har bir bolaning imkoniyati va qiziqishidan kelib chiqib mashg'ulotlarni tashkil etish.

2. Maxsus ta'lim metodlari – vizual vositalar, logopedik mashqlar, sensor o'yinlardan foydalanish.

3. Ijtimoiy moslashuv – nogironligi bo'lgan bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda tarbiyalash orqali jamiyatga moslashtirish.

4. Psixologik qo'llab-quvvatlash – bolalarda o'ziga ishonchni shakllantirish, ularni rag'batlantirish va ota-onalar bilan hamkorlik qilish.

5. Inkluziv ta'lim – barcha bolalar uchun teng sharoit yaratish, maxsus ehtiyojli bolalarga qo'shimcha yordam ko'rsatish.

Nogironligi bo'lgan bolalar turli toifalarga bo'linadi va ularning ehtiyojlari ham farq qiladi. Masalan, eshitishida muammosi bo'lgan bolalar bilan imo-ishora tili, vizual ko'mak vositalari yordamida ishlash zarur. Ko'zi ojiz bolalar uchun esa Brayl yozuvi, ovoqli kitoblar va maxsus texnologik vositalardan foydalaniladi.

Jismoniy harakatlanishida muammosi bo'lgan bolalarga esa qulay muhit yaratish, moslashtirilgan jihozlar va sport mashqlari orqali yordam berish mumkin. Aqliy rivojlanishida cheklovlari bo'lgan bolalar bilan esa sekin-asta, sabr bilan, oddiydan murakkabga tamoyiliga asoslangan holda ishlash samarali natija beradi.

Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning o'zaro hamkorligi katta ahamiyatga ega. Pedagoglar dars jarayonida individual yondashuvni ta'minlasa, ota-onalar uyda bola uchun qulay sharoit yaratishi kerak. Psixologlar esa bolaning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlab borishi lozim.

Shuningdek, jamiyatning boshqa a'zolari ham ularni qo'llab-quvvatlashi, mehr va e'tibor berishi muhim. Shundagina nogironligi bo'lgan bolalar o'zlarini to'laqonli jamiyat a'zosi sifatida his qilishlari mumkin bo'ladi.

Xulosa

Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlash — nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va ma'naviy mas'uliyat hamdir. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni ular uchun keng imkoniyatlar ochadi. Shuning uchun ham pedagoglar, ota-onalar va jamiyat birgalikda ularni qo'llab-quvvatlashi lozim. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan inklyuziv ta'lim siyosati ana shu maqsadlarga xizmat qiladi.

Men "Barkamol avlod" bolalar maktabida "Eko dizayn" to'garak raxbari lavozimida faoliyatimni olib boraman. Kar soqov bolalar bilan hamda aqli zaif bolalar bilan ham ishladim. Tajribalarim davomida kar soqov bolalar bilim olishda sog'lom bolalar bilan bir xil aqllilari ham bor. Ular faqat gapirisholmaydi xolos. Lekin aqli zaif bolalar bilan ishlash biroz qiyinroq. Ular berilgan ma'lumotlarni qabul qilishadi lekin tez yodidan chiqarishadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Rangli qog'ozlardan gullar yasash

Bu to'garak mashg'ulotimda 10 nafar aqli zaif bolalar ishtirok etishdi.

30% rang tanlab lola gulini to'liq yasashdi.

50% yarmigacha yasashdi.

20% umuman yasay olisholmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. Inkluziv ta’lim bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2021.
3. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent, 2019.

